

BELGI BILDIRUVCHI SO'ZLARING O'RGANILISH TARIXI

Sufioxunova Gullola Botirovna

Farg'ona viloyati, Farg'ona shahri, Farg'ona

Davlat Universiteti 1-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6590399>

Annotatsiya: So'z turkumlarining o'rganish tarixi antik davrlarga borib taqaladi. O'sha davr faylasuf, mantiqshunosh va tilshunoslari bu borada ilk marta juda qimmatli fikrlar bildirganlar. Masalan, Arastu so'z turkumlari sonini 3 ta deb ko'rsatgan va unga ot, fe'l, va bog'lovchi vositalarni kiritgan. Oradan qarib 12 – 13 asr o'tgandan keyin, ulug' bobokalonimiz Mahmud Koshg'ariy ham so'z turkumlari sonini 3 ta deb ko'rsatgan.

Kalit so'zlar: belgi, so'z turkumlari, matn, tasniflash, so'z turkumlar soni, taraqqiyot boshqichi.

KIRISH

So'z turkumlari nazaryasining rivojlanishi, olimlarning bu masala bilan shug'illana boshlashishi barobarida so'z turkumlari soni ham ortib bordi. Bu holat asosan, 19 – 20- asrlarda keng taraqqiy etdi. Turli davrlarda so'z turkumlari turli songa bo'lganligini e'tirof etish bilan, ushbu maqolada matn bilan ishlashning ahamiyati va yangi uslub bilan ish tutish haqida o'z fikrlarimizni bayon qilamiz.

ADABIYOTLAR SHARHI

O'zbek tilshunosligida so'z turkumlari haqidagi asosiy ilmiy bahslar, avvalo, so'z turkumlari tasnifi, o'zaro munosabati, ajratiluvchi guruhlar soni va ularning tarkibi masalasidir. So'z turkumlari soni va tarkibini aniqlashda so'zlarning semantik, morfologik va sintaktik xususiyatlarini nazarda tutish keng tarqalgan. Ammo amaliyotda, asosan, so'zlarni turkumlashda, ularning semantik xususiyatiga tayanish urfga aylangan.

So'z turkumlari soni bularning turkumlanish tamoyillari anchadan beri o'rganilib kelindi va kelinmoqda. Lekin har qanday usul ham so'z turkumlarining xolis tasnifini bera olmasligiga qattiq ishongan rus tilshunosi M.N. Peterson so'z turkumlari sonini va ular bilan bog'liq muammolarni matn asosida o'rganishga qaror qiladi va shu maqsadda ulug' rus shoiri A. S. Pushkinning "Belkin hikoyalari" ("Повести белкина") asarini tanlaydi. Chunki uning yozishicha, hozirgacha rus tilshunosligida ham jahon tilshunosligida so'z turkumlari haqidagi masala o'z yechimini topgan emas. O'z fikrini dalillash uchun M.N. Peterson mashhur fransuz tilshunosi J. Vandirisning quyidagi so'zlarini keltiradi: "so'zlarni turkumlash nihoyatda qiyin bo'lgani uchun hozirgacha hech kim so'z

turkumlarining manzur bo'larli tasnifini yaratgan emas¹.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

O'zbek tilida so'zlar 3 asosiy xususiyatiga ko'ra turkumlanadi:

1. **Semantik xususiyatlari** – so'zlarning mustaqil holda lug'aviy ma'no anglatishi. Bu jihatdan so'zlar narsa-buyumni ifodalovchi so'zlar, belgi bildiruvchi so'zlar, harakat-holatni ifodalovchi so'zlar kabi guruhlariga bo'linadi. Masalan, gul (narsa-buyum nomi), katta (belgi nomi), o'qimoq (harakat nomi) kabi.

2. **Morfologik xususiyatlari** – so'zlarning umumiy morfologik xususiyatlari. Masalan: predmet nomini bildiruvchi so'zlar birlik-ko'plik ko'rsata oladi, belgi bildiruvchilar darajalanib kela oladi, fe'llar esa zamonni ifodalay oladi va hokazo.

3. **Sintaktik xususiyatlari** – so'zlarning gapda qanday gap bo'lagi vazifasida kela olishi. Odatda, predmetni bildiruvchi so'zlar ko'pincha ega. To'ldiruvchi; harakatni bildiruvchi so'zlar ko'pincha kesim vazifasida keladi [2, 2004, 90-bet].

Demak, so'zlar har uchala belgi – semantik, morfologik va sintaktik xususiyatlariga ko'ra turkumlarga ajratiladi.

Hozirgi o'zbek tilida 12 ta so'z turkumi mavjud bo'lib, ular yuqorida bayon qilingan 3 asosiy xususiyatga ega bo'lish darajasiga ko'ra, guruhlariga bo'linadi. O'zbek tilshunosligida so'zlarni turkumlarga ajratishda turli yondashuvlar mavjud, birinchi xil tasnifda so'zlarni quyidagi 5 ta guruhga bo'linadi²:

1. Mustaqil so'zlar;
2. Yordamchi so'zlar;
3. Modal so'zlar;
4. Undov so'zlar;
5. Taqlid so'zlar.

Ikkinchi xil tasnifda so'zlar ifodalaydigan umumiy ma'nolarga ko'ra bo'linadi:

1. Nomlovchi so'zlar: ot, sifat, son, fe'l va ravish.
2. Yordamchi so'zlar: bog'lovchi, ko'makchi va yuklama.
3. Ifodalovchi so'zlar: undov, modal va taqlid so'zlar.

Ko'rsatuvchi so'zlar: olmosh.

Bizga ma'qul ko'ringan tasnif quyidagi guruhlariga bo'linadigan tanifdir:

- 1) Mustaqil so'zlar: ot, sifat, son, fe'l, ravish va olmosh so'z turkumlari.
- 2) Yordamchi so'zlar: ko'makchi, bog'lovchi va yuklama so'z turkumlari.

¹ Мухитдинов Х., Худойберганава Д., Умиров И. ва бошқа. Ҳозирги ўзбекадабий тили. (Ўқув қўлланма), Т., Илм-зиё, 2014.

² Ishonch Zikrulloh, Hozirgi o'zbek tili, Kobul, Nigorxona matbaasi, 2014.

3) Alohida soʻzlar: modal, undov va taqlid soʻz turkumlari. Yuqoridagi koʻpincha tasniflarda mustaqil va yordamchi soʻz turkumlari koʻzga koʻrinmoqda. Agarchi, bu tasnif anaʼnaviy tasnif hisoblansa-da, hozirgi kunda ham oʻz qimatini yoʻqotmagan. Anʼnaviy tasnifda soʻz turkumlariga 6 ta soʻz turkumi kiritilib, ularda ot soʻz turkumi birlamchi va feʼl esa ikkilamchi qutbda qaror topmoqda, lekin ayrim tadqiqotlarda taqlid soʻzlar ham mustaqil soʻz turkumlariga kiritilib, feʼl soʻz turkumi oldinga oʻtkazilmoqda. Feʼl barcha soʻz turkumlari ichida eng katta, grammatik kategoriyalarga boy, mukammal soʻz turkumidir. Biroq maʼlumki, Inson dunyoga kelgach, avvalam bor narsa-buyumlarga duch keladi. Har qanday harakat ham predmet yoki shaxs tomonidan bajariladi. Shunga binoan, bizga maʼquli esa anʼnaviy tasnifdir. Mustaqil soʻz turkumi leksik va grammatik maʼnoga ega boʻlib, gapning biror boʻlagi vazifasida kela olishi bilan shakl yasash xususiyatida ham egadir. Yordamchi soʻzlar esa leksik maʼno anglatmaydi, morfologik jihatdan ham oʻzgarmaydi, gap boʻlagi vazifasida ham kela olmaydi va yasaliş xususiyatiga ham ega emas. Modal, undov va taqlid soʻzlar esa mustaqil soʻzlarga ham, yordamchi soʻzlarga ham oʻxshamaydi, oʻzaro umumiy jihatlari ham yoʻq. Shuning uchun, alohida soʻz turkumlari deb ataladi³.

XULOSA VA MUNOZARA

Soʻz turkumlari masalasi, garcha butun dunyoda, jumladan, Oʻzbekistonda ham koʻplab tadqiqotlarda obyekt qilib olingan boʻlsa-da, hammaga bir xil darajada manzur boʻladigan holatda oʻrganilmagan.

Soʻz turkumlari bilan bogʻliq material, maʼlumot lugʻatlardan olinmasligi kerak. Chunki ular lugʻatlarga qayta ishlanib kiritilgan boʻladi. Bizning ushbu ishimizda matndagi barcha soʻz va ularning turli grammatik qoidalari qulaylicha tahlil qilinishi mumkin.

Adabiyotlar roʻyxati

1. Муҳитдинов Х., Худойберганава Д., Умиров И. ва бошқа. Ҳозирги ўзбекадабий тили. (ўқув қўлланма), Т., Илм-зиё, 2014.
2. Ishonch Zikrulloh, Hozirgi oʻzbek tili, Kobul, Nigorxona matbaasi, 2014.
3. Sayfullahyeva R.R. Mengliyev B.R., Boqiyeva G.H. va boshqa. Hozirgi oʻzbek adabiy tili, Т., fan va texnologiya, 2010.
4. Турсунов У. Ҳозирги ўзбек адабий тили. Т., 2012.
5. Сапаев Қ. Ҳозирги ўзбек тили. Т., 2009.
6. Шоабдурахмонов Ш. Ҳозирги ўзбек адабий тили. Т.: Фан, 2010.

³ Sayfullahyeva R.R. Mengliyev B.R., Boqiyeva G.H. va boshqa. Hozirgi oʻzbek adabiy tili, Т., fan va texnologiya, 2010.